

С.Я. Гильгурт, г. Киев

О ПРИМЕНЕНИИ СТАНДАРТА OPENCL ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ УСТРОЙСТВ НА БАЗЕ ПЛИС

Abstract. Altera's initiative to convert OpenCL code into FPGA designs can broaden the usage of FPGAs. Possibilities of using this standard for the creating of reconfigurable accelerators based on FPGAs are investigated.

Введение

При решении вычислительно емких задач реконфигурируемые средства на базе программируемых интегральных схем (ПЛИС) типа Field Programmable Gate Array (FPGA) обладают такими преимуществами, как гибкость и пониженное энергопотребление [1–7]. Среди главных факторов, сдерживающих их широкое применение, помимо относительно высокой стоимости последних моделей программируемых БИС, существенными являются сложность синтеза загружаемых в ПЛИС конфигураций и отсутствие унификации технических решений [8–12]. Применение интенсивно развивающегося в настоящее время стандарта параллельного программирования OpenCL при работе с программируемой логикой предоставляет шанс одновременного преодоления этих двух препятствий.

Анализ информационных источников свидетельствует о большом интересе производителей ПЛИС к стандарту OpenCL. Оба лидера отрасли – фирмы Xilinx и Altera – вступили в консорциум, занимающийся разработкой и продвижением данного стандарта.

Целью настоящей работы является анализ и исследование фундаментальных предпосылок, а также возможных форм применения стандарта OpenCL при решении ресурсоемких вычислительных задач на базе реконфигурируемой техники. Предполагается сформулировать выводы о целесообразности данного направления, получить предварительные оценки его перспективности, ограничения и рекомендации.

Актуальность стандартизации для ПЛИС

Одним из важнейших факторов снижения стоимости и широкого распространения решений на базе программируемой логики является принцип разделения труда, для выполнения которого необходимы унификация и стандартизация технических решений.

Показательным примером того, как унификация, открытость и единообразии вычислительных средств могут способствовать их массовому проникновению во многие сферы деятельности человека, может служить история развития универсальных персональных компьютеров. Несмотря на бурное развитие в настоящее время мобильных и карманных вычислительных

устройств, рынок ПЭВМ на сегодняшний день составляет порядка 50 млрд. долларов. Применение программируемой логики в виде стандартизованных изделий, так называемых реконфигурируемых унифицированных вычислителей (РУВ), позволит существенно снизить стоимость и привести к массовому распространению, как это произошло с ПЭВМ [8 – 12].

Тема актуальности вопросов стандартизации и унификации для широкого распространения вычислений на ПЛИС обосновывалась во многих предыдущих публикациях автора [9 – 12].

В этих работах, в частности, указывалось, что проблема отсутствия международных нормативов и стандартов может решаться различными путями, одним из которых является создание альянсов или консорциумов, объединяющих ряд организаций различного профиля, заинтересованных в продвижении на рынок реконфигурируемых устройств.

В данных работах также решался вопрос о том, что именно в данной связи должно подлежать стандартизации. Помимо аппаратной стороны проблемы (например, интерфейсов обмена данными ПЛИС с другими компонентами вычислительной системы), унификации требует и широкий класс программного обеспечения для реконфигурируемых вычислений, причем, на различных уровнях.

Программное обеспечение для программируемой логики

В работах [13, 14] рассмотрена и исследована классификация различных категорий программного обеспечения, тем или иным образом связанного с разработкой, тестированием, конфигурированием и использованием РУВ.

Программное обеспечение для реконфигурируемых вычислителей можно разделить на четыре основные категории:

- инструментальные средства разработки вычислительных структур для загрузки в ПЛИС;
- интерфейс взаимодействия ПЭВМ с РУВ;
- прикладное программное обеспечение, использующее вычислительные ресурсы РУВ;
- тестирующее программное обеспечение.

Вопросы, затрагиваемые в настоящей работе, касаются первой группы ПО для РУВ – средств разработки загружаемых в ПЛИС вычислительных структур. В этой группе, в свою очередь, можно выделить три подгруппы:

- фирменные пакеты САПР;
- пакеты визуального программирования;
- модификации известных языков программирования высокого уровня.

К первой подгруппе относятся фирменные пакеты разработки на языках описания оборудования. Примерами такого ПО являются пакеты WebPACK ISE, FOUNDATION SERIES (фирмы Xilinx), MAX+PLUS, QUARTUS (фирмы Altera) и другие. Данный вид инструментальных средств позволяет создавать оптимальные по производительности и занимаемой площади кристалла конфигурации.

К недостаткам этой подгруппы следует отнести то, что данные пакеты требуют от разработчика высокой квалификации, знаний и навыков в области синтеза цифровых схем. Пользователи фирменных САПР также должны хорошо владеть языками описания аппаратуры (hardware description language – HDL), либо стандартными, как, например, VHDL и Verilog, либо оригинальными, наподобие AHDL (фирма Altera) или Active-HDL (фирма Aldec). Кроме того, фирменные САПР привязаны к конкретному семейству ПЛИС, что существенно ограничивает возможности стандартизации процесса разработки конфигураций.

Вторая подгруппа – пакеты визуального программирования – предъявляют менее высокие требования к разработчикам. В качестве примера ПО данного вида можно привести среду разработки Viva (фирма Star Bridge Systems). К сожалению, данная подгруппа существенно проигрывает в универсальности и в еще большей степени ограничивает возможности стандартизации и унификации. За последние годы интерес к инструментам такого класса заметно снизился.

Стремление еще больше облегчить процесс синтеза реконфигурируемых устройств, а также возможность привлечения разработчиков из огромного числа традиционных программистов привели к созданию третьей подгруппы инструментальных средств. К ней относятся различные модификации известных языков программирования высокого уровня, чаще всего, C-подобные: Impulse C, SystemC, Handel-C и др. Идея создания таких средств заключается в максимальном задействовании богатого опыта традиционного программирования, накопленного разработчиками ПО. К сожалению, естественный параллелизм реконфигурируемых устройств, являющихся, по сути, аппаратными схемами, сложно описать языками, которые изначально предназначались для программирования традиционных процессоров, последовательных по своей сути.

Главным препятствием, сдерживающим широкое применение модифицированных высокоуровневых языков (и это важно!) является необходимость автоматического распараллеливания программы, написанной разработчиком. А данная задача, как известно, относится к одной из самых сложных проблем, стоящих перед человечеством, и на сегодняшний день даже в теории не имеет более-менее определенного решения. Как следствие, создаваемые посредством инструментов третьей группы конфигурации либо неэффективны, либо ограничиваются узким кругом задач, для которых параллельные алгоритмы хорошо изучены и формализованы.

В связи с вышесказанным, такое средство, как OpenCL, изначально создававшееся для параллельного программирования, представляет особый интерес.

Стандарт OpenCL

OpenCL (Open Computing Language – открытый язык вычислений) является программным средством разработки параллельных кросс-

платформенных программных приложений для гетерогенных вычислительных систем, включая персональные компьютеры, серверы, мобильные и встроенные системы [15 – 17]. Стандарт включает в себя C-подобный язык, а также интерфейс программирования приложений (application programming interface – API). Инициатором его создания в 2008 г. выступила фирма *Apple*. OpenCL является открытым стандартом, разрабатывается и поддерживается некоммерческим консорциумом *Khronos Group* (который в 90-х годах отвечал за разработку стандартизованного программного интерфейса OpenGL, предназначенного для ускорения работы приложений двумерной и трехмерной графики).

В настоящее время помимо *Apple* в работе над проектом принимают участие многие крупные компании-производители микроэлектроники, такие как *Intel*, *AMD*, *nVidia*, *ARM*, *Sun Microsystems*, *Sony Computer Entertainment* и др. Вошли в их число и крупнейшие продавцы микросхем программируемой логики *Xilinx* и *Altera*.

Последняя версия стандарта – OpenCL 1.2 – издана 15 ноября 2011 года.

Несмотря на то, что стандарт поддерживает в том числе параллельное программирование многоядерных систем на базе традиционных микропроцессорных технологий, в настоящее время OpenCL преимущественно используется для решения вычислительных задач на графических процессорных устройствах (ГПУ), соответствующий англоязычный термин – *GPGPU* (General-Purpose Computation on Graphics Processing Units).

Инициатива фирмы Altera

15 ноября 2011г. компания *Altera* объявила о начале работ над проектом «OpenCL Program for FPGAs» («Программа OpenCL для ПЛИС»). Его целью является создание инструментального продукта, который позволит достичь существенного ускорения за счет совмещения мощного вычислительного потенциала ПЛИС со стандартом OpenCL [18, 19]. Гетерогенные параллельные вычислительные системы (ЦПУ плюс ПЛИС) создаваемые с использованием стандарта OpenCL позволяют сократить время вывода изделия на рынок по сравнению с традиционной разработкой на HDL-языках, таких как VHDL и Verilog.

Для успешного продвижения Программы фирма *Altera* заинтересована в привлечении большого числа разработчиков и потенциальных пользователей, и в расширении университетских курсов. Необходима также поддержка академическими исследованиями стандарта OpenCL как средства разработки конфигураций для ПЛИС. Обратная связь от участников программы позволит внести существенный вклад в развитие стандарта.

Опираясь на материалы официального документа фирмы *Altera*, посвященного данной Программе [20], рассмотрим подробнее, каким образом применение OpenCL для разработки реконфигурируемых устройств способно обеспечить достижение заявленных результатов.

Применение стандарта OpenCL для программирования ПЛИС

Когда-то в технологии программирования существовали две крайности. С одной стороны использовались одноплатные микропроцессоры, либо устройства цифровой обработки сигналов (digital signal processor – DSP). Программы для них представляли собой список команд, исполнявшихся последовательно. (Строго говоря, в наиболее передовых процессорах этот порядок мог нарушаться за счет использования внутреннего параллелизма на уровне инструкций, который содержался в исполняемых кодах скомпилированных программ).

Как противоположность последовательному программированию существовала другая крайность – синтез в ПЛИС реконфигурируемой аппаратной схемы, все компоненты которой функционируют одновременно. Фактически, разработчик создавал на ПЛИС хорошо структурированное, полностью параллельное приложение.

Многие годы эти два подхода к программированию существовали по отдельности в различных прикладных областях. Однако неизменный рост вычислительных потребностей человечества привел к необходимости таких технологий, которые были бы одновременно и программируемые, и параллельные.

Для ускорения работы последовательно-программируемых процессоров помимо повышения частоты (которая несколько лет назад достигла технологического предела) развивался и другой, менее известный подход. Заключался он в том, чтобы, используя естественный параллелизм исполняемого кода, «на лету» распределять нагрузку между несколькими одновременно функционирующими блоками. На его эффективную реализацию требовалось отводить все более и более существенную долю аппаратных ресурсов процессора.

Расходились аппаратные ресурсы традиционных процессоров и на компенсацию задержек памяти, отставание которой по быстродействию неизменно возрастало по мере роста тактовой частоты. С точки зрения программиста память представлялась большим плоским массивом, однородным по времени доступа. ЦПУ же приходилось иметь дело с целой иерархией запоминающих устройств, создаваемой в целях борьбы с многочисленными проблемами, вызываемыми задержками и ограничениями пропускной способности, характерными для внешнего по отношению к процессору устройства ОЗУ. Многоуровневая система кэширования, стремящаяся спекулятивными приемами приблизить обрабатываемые данные к процессорному ядру, с годами становилась все менее результативной.

Данные проблемы последовательных процессоров привели к тому, что пустое пространство между ними и ПЛИС начало постепенно заполняться новыми архитектурными решениями, в которых параллелизм стал смещаться от автоматического извлечения во время исполнения к явному заданию в процессе программирования и последующему исполнению на нескольких потоках, затем – на нескольких ядрах, и, наконец, на нескольких отдельных

процессорных единицах. Наметилась тенденция увеличения числа ядер с одновременным упрощением их структуры. Теперь больше транзисторов отводилось под вычислительные нужды, а затраты на оперативное извлечение параллелизма из исполняемого кода сокращались.

Диапазон устройств расширился от 2-, 4-, 6- и 8-ядерных ЦПУ до ускорителей GPGPU, в которых сотни простейших ядер оптимизировались на распараллеленные по данным вычисления. Чтобы получить высокую производительность на таких устройствах программистам теперь приходится самостоятельно распараллеливать свои приложения таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность вычислительного процесса, то есть, как можно более равномерно загрузить все аппаратные компоненты вычислительной работой. Иными словами, программисты многоядерных систем теперь вынуждены делать то, чем всегда занимались разработчики конфигураций для ПЛИС!

Постепенно пришло осознание необходимости единой модели программирования, которая бы подходила для образовавшегося широкого спектра вычислительных устройств. Именно острая потребность в стандарте, совместимом со всеми этими разнообразными технологиями привела к появлению летом 2008 года первой спецификации OpenCL. В основу данного стандарта заложен популярный язык программирования C, снабженный расширениями для явного задания параллелизма. Благодаря такому подходу стандарт позволяет с минимальными изменениями исходного текста переносить приложения между различными параллельными платформами.

Сказанное в равной мере относится и к разработке вычислительных структур на базе программируемой логики, включая так называемые системы на кристалле (System on Chip – SoC). Стандарт OpenCL естественным образом позволяет описывать параллельные процессы, которые нужно реализовать в ПЛИС. При этом достигается более высокий уровень абстракции, чем удается получить, используя языки описания аппаратуры, такие как VHDL или Verilog.

Важным моментом является тот факт, что в отличие от применявшихся ранее инструментальных средств разработки на базе модификаций высокоуровневых языков (наподобие Impulse C или SystemC), от которых для достижения высокой производительности требовалась способность автоматического распараллеливания исходных программ, OpenCL предоставляет программисту возможность самому определять и контролировать параллелизм. Другими словами, стандарт OpenCL лучше согласуется с естественно-параллельной природой программируемой логики.

Основы стандарта OpenCL

Приложение, созданное по спецификации OpenCL, состоит из двух частей. Одна часть написана на стандартном языке программирования C/C++ и выполняется на центральном процессоре вычислительной системы, называемой в терминах OpenCL *хостом*. В качестве хоста может выступать,

например, микропроцессор широко распространенной архитектуры Intel x86, либо аппаратный процессор ARM, либо даже процессорное ядро, синтезированное из ресурсов ПЛИС.

Другая часть приложения, намного более затратная по вычислительным ресурсам, рассчитана на использование высокопараллельного ускорителя, называемого *устройством* и выступающего в качестве сопроцессора по отношению к хосту. В качестве устройства может выступать синтезированная в ПЛИС вычислительная структура, графический ускоритель, либо аппаратная многоядерная схема.

Хост-программа доступна к ресурсам устройства посредством интерфейса API, позволяющего пересылать исходные данные в ускоритель и получать обратно результаты вычислений. Реализован API в виде библиотеки подпрограмм с минимальным набором расширений, тем не менее, позволяющим программисту эффективно управлять в ресурсоемкой части программы не только процессами распараллеливания, но и работой с иерархией запоминающих устройств.

В целях дальнейшего повышения производительности в качестве сопроцессоров могут одновременно использоваться несколько ускорителей.

Следует отметить, что в отличие от ускорителей с жесткой структурой (многоядерных либо GPGPU), реконфигурируемые вычислители предоставляют намного больше возможностей для распараллеливания самых различных по своей природе задач. Синтезированная структура может представлять собой множество конвейерных и параллельных фрагментов, соединенных между собой в любых сочетаниях. Сложность элементарных вычислительных элементов также может варьироваться в широких пределах.

Отрицательные стороны и рекомендации

Завершая рассмотрение вопросов применения стандарта OpenCL для синтеза загружаемых в РУВ конфигураций согласно идеологии фирмы Altera, следует отметить некоторые негативные стороны данного подхода. Предполагается, что каждый производитель ПЛИС будет создавать собственный инструмент трансляции исходных кодов OpenCL-программ в свои микросхемы ПЛИС. Данный факт порождает зависимость программиста от фирменных продуктов и противоречит глобальной тенденции стандартизации и унификации, которая, как указывалось выше, крайне важна для массового распространения программируемой логики.

По мнению автора, пользователям было бы намного проще разрабатывать реконфигурируемые приложения, если бы вместо инструментальных средств создавалась и унифицировалась некая синтезируемая в ПЛИС параметризуемая многопроцессорная структура, оптимизированная в смысле максимальной совместимости со спецификацией OpenCL

Заключение

В результате проведенного в данной работе анализа предпосылок и форм применения стандарта OpenCL при решении ресурсоемких

вычислительных задач на реконфигурируемой технике можно сформулировать следующие выводы.

Принципиальным отличием OpenCL от прочих высокоуровневых языков программирования реконфигурируемой структуры является тот факт, что разработчик сам распараллеливает процесс решения задачи, оставляя автоматизированным средствам лишь рутинные операции синтеза загружаемой в ПЛИС конфигурации.

Инициатива фирмы Altera свидетельствует о важности стандарта OpenCL для крупных производителей программируемых микросхем. Для успешного продвижения своей Программы фирма Altera заинтересована в поддержке стандарта OpenCL академическими исследованиями.

Главный вывод заключается в том, что использование стандарта OpenCL совместно с ПЛИС может существенно повысить производительность при снижении энергопотребления по сравнению с известными средствами на базе жесткой архитектуры, такими как микропроцессоры, сигнальные процессоры и графические ускорители. С другой стороны, гетерогенные системы на базе программируемой логики (ЦПУ + ПЛИС) при использовании стандарта OpenCL получают существенное преимущество по времени разработки по сравнению с применением традиционных языков описания аппаратуры, таких как VHDL или Verilog.

Актуальность поднятой в данной работе темы иллюстрирует недавнее информационное сообщение [21], в котором говорится, что Институт системного программирования Российской академии наук, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша и компания «Т-Платформы» совместно со специалистами стран Евросоюза приступили к исследованиям в области суперкомпьютеров в рамках 7-й рамочной программы. Работы рассчитаны на два года, при этом Российский бюджет составляет 60 млн. руб., со стороны ЕС – около 2 млн. евро. Целью одного из трех направлений данного проекта является повышение продуктивности программирования систем на основе программируемых логических схем (FPGA). В сообщении отмечается, что широкое использование систем на базе FPGA-микросхем сдерживается сложностью их программирования, и важным условием эффективного внедрения является использование открытых стандартов, например, OpenCL.

1. *Scott Hauck* The roles of FPGA's in the IEEE, vol. 86, No 4, April 1998.
2. *Соловьев В.В.* Проектирование цифровых систем на основе программируемых логических интегральных схем. – М.: Горячая линия – Телеком, 2001. – 636 с.
3. *Бибило П.Н.* Синтез логических схем с использованием языка VHDL. – М.: СОЛОН-Р, 2002. – 384 с.
4. *Грушвицкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П.* Проектирование систем на микросхемах программируемой логики. СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 608 с.
5. *Сергиенко А.М.* VHDL для проектирования вычислительных устройств. – К.: ЧП «Корнейчук», ООО «ТИД «ДС», 2003. – 208 с.
6. Реконфигурируемые вычислительные системы: Основы и приложения. / А.В. Палагин, В.Н. Опанасенко. – К.: «Просвіта», 2006. – 280 с.

7. Максфилд К. Проектирование на ПЛИС. Курс молодого бойца. – М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2007. – 408 с.
8. *Гильгурт С.Я.* Применение типовых устройств на базе программируемой логики для решения вычислительных задач // Тез. докл. II международной конф. «Параллельные вычисления и задачи управления», 4–6 окт. 2004 г. – М.: Институт проблем управления им.В.А.Трапезникова РАН, 2004. – С. 514–530.
9. *Гильгурт С.Я.* О применении реконфигурируемых унифицированных вычислителей для решения научно-технических задач / Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ'2008) // Труды международной научной конференции (Санкт-Петербург, 28 января – 1 февраля 2008 г.). – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2008. – С. 358–363.
10. *Гильгурт С.Я.* Некоторые вопросы применения реконфигурируемых вычислителей для решения задач компьютерного моделирования // Тез. доп. XXVI наук.-техн. конф. «Моделирования» – Київ: Институт проблем моделирования в энергетичі ім.Г.Є.Пухова НАН України, 2008. – С. 411–415.
11. *Гильгурт С.Я.* Обзор современных реконфигурируемых унифицированных вычислителей // Моделирования та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип. 49. – Київ: 2008. – С. 17–24
12. *Гильгурт С.Я.* Анализ применения унифицированных вычислителей в интеллектуальных системах // Искусственный интеллект. – Донецк: НАН Украины – институт проблем ИИ. – 2009. – №1. – С. 144–148.
13. *Гиранова А.К.* Анализ программного обеспечения реконфигурируемых вычислителей // Моделирования та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Київ – 2007. Вип. 41. – С. 43–48.
14. *Гиранова А.К.* Разработка пакета программ для проведения экспериментов с реконфигурируемыми вычислителями // Моделирования та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 59. – С.
15. OpenCL - The open standard for parallel programming of heterogeneous systems [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.khronos.org/opencv/>. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.02.2012).
16. *Scarpino M.* OpenCL in Action. How to accelerate graphics and computation. – Manning Publications, 2011. – 456 p.
17. *Munshi A, Gaster B, Mattson T, Fung J* OpenCL Programming Guide. – Addison Wesley Professional, 2011. – 603 p.
18. Altera Announces Industry's First OpenCL Program for FPGAs [Электронный ресурс], San Jose, Calif., November 15, 2011. – Режим доступа: http://www.altera.com/corporate/news_room/releases/2011/products/nr-openc1.html. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.02.2012).
19. Altera научит FPGA "понимать" OpenCL [Электронный ресурс] / PCNews. – 02.12.2011 21:38. – Режим доступа: <http://www.pcnews.ru/news/altera-fpga-openc1-arm-x86-35-hdl-365623.html>. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.02.2012).
20. Implementing FPGA Design with the OpenCL Standard [Электронный ресурс] / Altera Corporation, WP-01173-1.0, November 2011. – Режим доступа: <http://www.altera.com/literature/wp/wp-01173-openc1.pdf>. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.02.2012).
21. *Лаврентьева Н.* Россия и Евросоюз сделают суперкомпьютеры быстрее и эффективнее [Электронный ресурс] / CNews, Мск, 18.03.11, Пт, 11:50. – Режим доступа: <http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011/03/18/432521>. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.02.2012).

Поступила 5.03.2012г.